

**«РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ В
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

Г.Абдувосидова

преподаватель кафедры “Международные финансы-кредит”

Ташкентский финансовый институт

Н.Бахтиярова

Студентка Ташкентского финансового института

Аннотация. В статье рассмотрены экономическая сущность деривативов, основа и цель их использования. Так же в статье приведены статистические данные по рынкам производных финансовых инструментов за конец 2022 года и анализирован мировое состояние процентных деривативов.

Ключевые слова: деривативы, хеджирование, спекулянт, хеджер, инструменты срочного рынка, производные финансовые инструменты.

1.Введение

Современная экономика характеризуется значительными колебаниями цен на многие виды товаров. Производители и потребители заинтересованы в создании эффективных механизмов, способных защитить их от неожиданных изменений цен и минимизировать негативные экономические последствия.

В деятельности любого бизнеса, будь то инвестиционный фонд или сельскохозяйственный производитель, всегда есть финансовый риск. Они могут быть связаны с продажей произведенной продукции, риском обесценения капитала, вложенного в некоторые активы, покупкой активов. Это означает, что в ходе своей деятельности компании, другие юридические и физические лица сталкиваются с вероятностью того, что в результате их бизнеса они получат убыток или прибыль не будет такой, как они ожидали, из-за непредвиденных изменений в ценах активов, по которым сделка завершена. Риск включает в себя как возможность проигрыша, так и возможность выигрыша, но люди, в

большинстве случаев, боятся риска, и поэтому они готовы отказаться от большей прибыли, чтобы снизить риск проигрыша. Поэтому рынок деривативов сегодня является активно развивающейся и значимой частью финансового рынка. Зарубежные страны активно проводят операции с деривативами наряду с классическими финансовыми инструментами и получают довольно много преимуществ от их использования.

2. Литературный обзор.

Наибольшее внимание развитию мирового рынка деривативов уделяется после кризиса 2007 г. Бурное развитие этого рынка связывают с изменением роли базисных активов (нефти, золота, зерна и т.д.), лежащих в основе производных финансовых инструментов, а именно значительным ростом объема их торгов¹. С. Самсонова считает, что рост внебиржевого оборота этих финансовых инструментов в послекризисный период уже в 10 раз превышает номинальную стоимость их базисных активов.²

По мнению Г. Чибрикова, перевес деривативов на мировом финансовом рынке по сравнению с другими инструментами становится причиной финансовых кризисов, преодоление которых он связывает с необходимостью сокращения прироста объемов этих инструментов.³ Заслуживает внимания точка зрения К.Л. Астапова по поводу методологии регулирования внебиржевого обращения деривативов⁴, предлагающего ввести универсальные принципы защиты инвесторов, которые, по его мнению, должны снизить конфликты интересов и предотвратить манипулирование рынками. Он также считает, что создание системы обмена информацией между различными государствами, не подрывающей национальной банковской тайны, будет способствовать упорядочению обращения деривативов на мировом финансовом рынке.

¹ Рубцов Б.Б. Глобальные финансовые рынки: масштабы, структура, регулирование // Век глобализации.

² Самсонова С.С. Мировой рынок внебиржевых деривативов: реформа и текущее состояние // Финансовая аналитика. — 2014. — № 18 (204).

³ Чибриков Г.Г. Финансовый кризис и методы его преодоления. — URL: <http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1430/file/Chebrikov.c.11>

⁴ Астапов К.Л. Развитие рынка деривативов Российской Федерации в контексте решения стран «Группы 20» // Деньги и кредит.

3. Методология исследования.

В научной статье основой исследования является диалектический метод познания. В процессе исследования использованы классификации, сравнения, интерпретации, а также методология экспертных оценок, философские принципы диалектики, статистические, графические, аналитические методики.

4. Анализ и результаты.

Деривативы (производные финансовые инструменты) – это некие права/обязательства, или же договоры, которые чаще всего не формализованные до степени ценной бумаги, однако могут быть представлены в её виде, а именно: фьючерс, форвард, опцион, своп. Которые в свою очередь позволяют сокращать риски, разделить их по финансовым операциям, а также они могут являться инструментом получения спекулятивной прибыли.⁵

Деривативы имеют важное функциональное значение для экономики и финансовой системы государства, которое заключается в управлении финансовыми рисками и волатильностью, в том числе для потребностей реального сектора экономики. Так, деривативы (производные финансовые инструменты):

- с одной стороны, содействуют совершенствованию риск-менеджмента путем перераспределения рисков и перемещения экономических активов;
- с другой стороны, расширяют инвестиционные возможности субъектов хозяйствования, позволяя участвовать на финансовых рынках даже с небольшими первоначальными инвестициями при относительно низких транзакционных издержках.

Дериватив всегда базируется на рыночном активе, цена которого подвержена рыночным колебаниям и ее значение в период действия этого инструмента постоянно изменяется. Так как волатильность цены базисного актива формирует спрос и предложение на данный производный инструмент со

⁵ https://www.banki.ru/wikibank/proizvodnyiy_finansovyy_instrument_derivativ/
WWW.HUMOSCIENCE.COM

стороны различных инвесторов (спекулянтов и хеджеров), т.е формирует рынок самого производного инструмента (дериватива).

Участники рынка, заключающие сделки с производными инструментами в целях хеджирования валютных рисков, называют хеджерами, участников спекулятивного рынка, принимающих риски, - спекулянтами. Критерий, лежащий в основе разделения операций на хеджерские и спекулятивные, является чрезвычайно важным, поскольку учет и налогообложение этих сделок существенно отличается. Хеджируясь, субъект экономит на прибыли, но защищается от убытков. Значит основная цель хеджирования это сокращение убытков, чем увеличение прибыли. Спекулянт преследует цель – получение прибыли.

Отличительной особенностью деривативов (производных финансовых инструментов) является то, что момент исполнения обязательств по контракту отделен от времени его заключения определенным промежутком, т.е. они имеют срочный характер.

Деривативы – это договоры, которые чаще всего не формализованы до степени ценной бумаги, однако могут быть представлены в её виде. Которые в свою очередь позволяют хеджировать риски, разделить их по финансовым операциям, а также они могут являться инструментом получения спекулятивной прибыли.

Рис 1. Рост рыночной стоимости процентных ставок и товарных деривативов (в триллионах долларов США).⁶

Аналогичным образом, валовой кредитный риск, который корректирует валовую рыночную стоимость для имеющих юридическую силу двусторонних соглашений о неттинге (а не для обеспечения как такового), также значительно увеличился с 2,5 трлн долларов на конец 2021 года до 3,3 трлн долларов на конец июня 2022 года. Самый большой рост к деривативом встречалось с первой половины 2020 года, когда пандемия Covid-19⁷ стала глобальной.

Рис.2. Процентные деривативы в обращении, валовая рыночная стоимость (в трлн долларов США).⁸

⁶ https://www.bis.org/publ/otc_hy2211.htm

⁷ https://www.bis.org/publ/otc_hy2211.htm

⁸ https://www.bis.org/publ/otc_hy2211.htm

В условиях более высокой, чем ожидалось, инфляции в начале 2022 г. участники рынка скорректировали свои ожидания относительно направления денежно-кредитной политики в отношении основных валют в сторону повышения. Эти непредвиденные изменения подняли рыночные процентные ставки на отчетную дату выше ставок, действовавших на дату заключения контракта, что привело к увеличению заявленной валовой рыночной стоимости непогашенных производных процентных ставок (IRD). В целом в первой половине 2022 года этот показатель увеличился на 37%, в первую очередь за счет контрактов, номинированных в евро и долларах США (рис.2, красная линия). В частности, контракты в евро выросли на 37% до 5,5 трлн долларов на конец июня 2022 года (рис.2), синяя линия), а контракты в долларах подскочили на 40% до 2,9 трлн долларов (красная линия).

На фоне роста цен на сырьевые товары (рис.3В) валовая рыночная стоимость находящихся в обращении товарных деривативов выросла до 920 миллиардов долларов. Это было обусловлено деривативами на сырьевые товары, кроме драгоценных металлов, валовая рыночная стоимость которых выросла на 141% в первой половине 2022 года после роста на 54% в первой и на 37% во второй половине 2021 года (рис.3А). Этот резкий рост валовой рыночной стоимости контрастирует с более умеренным увеличением номинальной стоимости находящихся в обращении деривативов, которая росла в соответствии с повышательной тенденцией, наблюдаемой с середины 2010-х годов. Он увеличился до 632 трлн долларов на конец июня 2022 года, что на 6% выше его значения на конец декабря 2021 года (рис 1.В). Это было обусловлено производными процентными ставками, в основном обусловленными сезонным характером, и производными ценными бумагами. Условные суммы других контрактов оставались относительно неизменными за тот же период.

Рис.3 Текущее состояние товарных деривативов (в трлн \$ США)⁹.

В первой половине 2022 года произошло дальнейшее снижение непогашенных FRA для некоторых валют и продолжающийся переход к другим типам контрактов. Выдающиеся FRA в швейцарских франках и фунтах стерлингов упали на 90%. Напротив, выраженные в долларах FRA, стабилизировались. В то же время условная сумма долларовых процентных свопов (IRS) продолжала расти в первой половине 2022 года на 25% (рис. 4.В), отражая более широкое использование IRS с одним периодом в качестве замены FRA.

Рис.4. Процентные деривативы, по инструментам и валютам, в трлн долларов США.¹⁰

⁹ https://www.bis.org/publ/otc_hy2211.htm

¹⁰ https://www.bis.org/publ/otc_hy2211.htm

Форвардный контракт – это договор-сделка о купле-продаже некоего актива через определенный срок в будущем, по цене, зафиксированной на момент заключения контракта, на внебиржевом рынке. Форвардный контракт заключается между двумя контрагентами. Это означает, что биржа не является посредником для этих транзакций. Следовательно, существует вероятность увеличения кредитного риска контрагента.

Основной тенденцией на мировом срочном является постепенное увеличение объемов торгов деривативами, несмотря на незначительное сокращение объемов сделок в 2021 году. Самыми популярными видами ПФИ у инвесторов являются контракты на индексы, акции и процентные ставки.

Процентный своп — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую.

5. Заключение.

В заключении можно отметить следующее: сегодня рынок деривативов – это неотъемлемая часть международного финансового рынка. Производные финансовые инструменты являются одними из самых доходных активов финансового рынка. К особенностям ПФИ можно отнести то, что в их основе всегда лежит базовый актив, на основе цены которого определяется цена. К особенностям можно отнести и то, что в большинстве случаев цель сделок с деривативами – получение дохода от разницы в ценах, а не простая купля-продажа базового актива.

Развитие рынка деривативов необходимо для повышения инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан. Рынок производных финансовых инструментов Узбекистана хотя и обладает некоторыми проблемами, при определенных условиях имеет все шансы встать в один ряд с крупнейшими рынками мира.

6. Список использованной литературы

1. Учебник Иванченко И.С. «Производные финансовые инструменты» 2020г.
2. Самсонова С.С. Мировой рынок внебиржевых деривативов: реформа и текущее состояние // Финансовая аналитика. — № 18 2014 г.
3. Полтева Т.В., Лукьянова Е.С. Практика применения деривативов как инструмента хеджирования рисков [Текст] / Т.В. Полтева, Е.С. Лукьянова // Вестник НГИЭИ. 2015. – №1. – С. 69–74.
4. Финансовая энциклопедия. Режим доступа: <https://www.financialguide.ru/encyclopedia/derivativ>.
5. Словарь банковских терминов и экономических понятий . <https://www.banki.ru/wikibank/>
6. Финансовый словарь терминов. Режим доступа: <https://www.finam.ru/dictionary/wordf00196/>.
7. Бизнес энциклопедия. Режим доступа: <https://economictimes.indiatimes.com/definition/derivatives/>.
8. <http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1430/file/Chebrikov>
9. https://www.bis.org/publ/otc_hy2211.htm